

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОНОТЕРАПИИ РОЗУВАСТАТИНОМ И КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ РОЗУВАСТАТИНОМ/ЭЗЕТИМИБОМ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ИНСУЛИНУ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Хасанова М.А.
Мирзаева Г.П.
Рахимова Г.П.

Кафедра факультетской и госпитальной терапии №2,
нефрологии и гемодиализа

Ташкентская медицинская академия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162251>

Введение: Сахарный диабет 2 типа (СД2) вызывает эндотелиальную дисфункцию и воспаление, которые являются основными факторами развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Целью настоящего исследования было сравнить влияние монотерапии розувастатином и комбинированной терапии розувастатином/эзетимибом на липидный профиль, чувствительность к инсулину и воспалительный ответ сосудов у пациентов с СД2.

Методы: 34 пациент с СД2 и дислипидемией были рандомизированы на монотерапию розувастатином (5 мг/сут, n=17) или комбинированную терапию розувастатином/эзетимибом (5 мг/10 мг/сут, n=17) и получали лечение в течение 12 недель. Уровень липидов, глюкозы, инсулина, растворимой молекулы межклеточной адгезии-1 (sICAM-1) и пероксиредоксина 4 (PRDX4) в сыворотке крови определяли до и после 12 недель лечения.

Результаты: После лечения снижение уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) более чем на 50 % по сравнению с исходным уровнем было более значительным в группе комбинированной терапии. Уровень sICAM-1 в сыворотке крови значительно повысился в обеих группах, но различий между ними не было. Значительные изменения показателей модели гомеостаза для оценки инсулинорезистентности (НОМА-IR) и PRDX4 были подтверждены только в подгруппе, в которой уровень ЛПНП был снижен на 50 % и более в группе комбинированной терапии. Однако после поправки на длительность сахарного диабета и гипертензию изменения НОМА-IR и PRDX4 не были значимыми между двумя группами.

Выводы: Хотя комбинированная терапия розувастатином/эзетимибом оказывала больший эффект на снижение уровня ЛПНП, чем монотерапия

розувастатином, она не оказывала дополнительного влияния на чувствительность к инсулину и воспалительный ответ сосудов. Необходимы дальнейшие исследования влияния длительного лечения эзетимибом на чувствительность к инсулину и воспалительную реакцию сосудов.

Использованная литература:

1. Lontchi-Yimagou E, Sobngwi E, Matsha TE, Kengne AP. Diabetes mellitus and inflammation. *Curr Diab Rep* 2013;13:435- 44.
2. Wellen KE, Hotamisligil GS. Inflammation, stress, and diabetes. *J Clin Invest* 2005;115:1111-9.
3. Рахимова, Г. П. (2022). Особенности почечной гемодинамике при кардиоренального синдрома (Doctoral dissertation, Ташкент).
4. Хабибуллаев, М. У., Жаббаров, О. О., Умарова, З. Ф., Назарова, Н. О., Кодирова, Ш. А., & Ходжанова, Ш. И. (2024). СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА И ИХ СВЯЗЬ С СУТОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ. *Академические исследования в современной науке*, 3(19), 186-188.
5. Nishanov, A. K., Juraev, G. P., Khasanova, M. A., Zaripov, F. M., & Saparov, S. X. (2022, May). Algorithm for the Classification of Coronary Heart Disease Based on the Use of Symptom Complexes in the Cardiovascular Environment. In *International Conference on High-Performance Computing Systems and Technologies in Scientific Research, Automation of Control and Production* (pp. 147-167). Cham: Springer International Publishing.
6. Мирзаева, Г. П., Жаббаров, О. О., Аликулов, И. Т., Бувамухамедова, Н. Т., & Рахматов, А. М. (2022). Особенности течения подагрического поражения почек у больных с ожирением.

